
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.2

DOI 10.5281/zenodo.10821106

СТРУКТУРА АНТРОПОНИМОВ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

THE STRUCTURE OF ANTHROPONYMS AND THEIR FUNCTIONING IN ENGLISH AND RUSSIAN

АЛИМОВА МАЛЬВИНА РУСЛАНОВНА,

старший преподаватель,

Дагестанский государственный университет народного хозяйства.

ALIMOVA MALVINA RUSLANOVNA,

Assistant Professor,

Dagestan State University of National Economy.

В статье рассматриваются некоторые аспекты функционирования антропонимов и условия реализации их когнитивного потенциала в русском и английском культурных контекстах. На основе проведенного исследования с использованием методов анкетирования и интервью предпринята попытка продемонстрировать, как мобильность антропонимической модели позволяет отражать представление и восприятие личности в разных культурах и как человек регулирует отношения с окружающей средой при оказании помощи в выборе форм имени в общении. Сделан вывод о достаточной гибкости структуры антропонима, которая позволяет человеку сделать осознанный выбор формы имени – совершить когнитивный акт.

The article examines some aspects of the functioning of anthroponyms and the conditions for realizing their cognitive potential in Russian and English cultural contexts. Based on the conducted research using the methods of questionnaires and interviews, an attempt is made to demonstrate how the mobility of the anthroponymic model allows reflecting the representation and perception of personality in different cultures and how a person regulates relations with the environment when helping to choose the forms of a name in communication. It is concluded that the structure of the anthroponym is sufficiently flexible, which allows a person to make an informed choice of the form of the name – to perform a cognitive act.

Ключевые слова: антропоним, личное имя, культура, отчество, функционирование, коммуникация.

Key words: anthroponym, personal name, culture, patronymic, functioning, communication.

Изучение языка в тесной связи с многогранностью человеческого существования, личностью, ее сознанием, психической деятельностью позволяет открывать новые грани в тех областях, которые уже исследованы достаточно подробно. Взяв за отправную точку личность человека как носителя и пользователя имени, можно увидеть хорошо известные языковые единицы под другим углом. Это одна из причин, по которой интерес к такому

подклассу лексики, как антропонимы, не только не ослабевает, но и расширяется. Цель данной статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать, как человек, исходя из своей решающей роли в формировании антропонимической картины мира, регулирует в ходе коммуникации свои взаимоотношения посредством выбора из имеющихся в его распоряжении именных формуляров.

Имя человека признается когнитивной сущностью. Многие авторы видят в анонимизации метод идентификации личности, и утверждают, что внутреннее отделение себя от окружающего мира можно рассматривать как когнитивный акт [1, с. 97].

Антропоним приобретает значение при употреблении, получая признаки концепта. Более того, концептуальная природа имени проявляется в том, как в культуре формируются представления о возможности его использования [2, с. 28]. Чрезвычайно важно учитывать тот факт, что основной когнитивной перспективой восприятия имени человека является оппозиция «свой-чужой». Антропонимы являются частью этнокультурного пространства и рассматриваются как этнокультурные маркеры языкового сознания. С.И. Гарагуля выдвигает на первый план концепцию антропонимической личности, которая понимается как психологическая корреляция индивида со своим именем и восприятие имени другими. Независимо от того, насколько похожи или различны культуры, механизмы антропонимизации и законы использования имени, имя признано культурной универсалией, причем универсалией такого значения, что присвоение имени обычно сопровождается ритуалом. Поскольку социальная роль антропонима заключается в идентификации человека как члена общества, соответственно, имя требует признания его другими. Это одна из причин, по которой каждое культурное общество вырабатывает свои собственные законы именования. Одним из любопытных аспектов антропонимии является компонентный состав имени человека. Различия в структуре антропонимов отражают особенности репрезентации и восприятия личности в разных странах культуры [3, с. 114].

Хорошо известные модели антропонимов в европейских лингвокультурах включают от двух до n компонентов. Обычно они представляют собой личные имя и фамилию с присутствием (необязательного, часто формального) отчества в большинстве западноевропейских обществ. В то же время культуры самостоятельно регулируют «формулы» антропонима. Например, в исландской культуре исторически сложилось так, что отчество занимает место фамилии; в испанском языке при регистрации человек получает две фамилии - отца и матери; в восточнославянских языках также не утратил своей роли дополнительный личный идентификатор, вроде отчества. Система имен из двух частей исторически сложилась еще в дохристианский период с целью уточнения идентификации человека, и наряду с отчествами использовались также матронимы. Антропонимическая модель развивалась аналогичным образом во многих европейских культурах – от личного имени до добавления отчества, которое сначала стало дополнительным идентификатором, но позже могло трансформироваться в фамилию или вовсе исчезало. На этапе, когда фамилии уже существовали в Англии, жители Уэльса к именам родителей, как матери, так и отца, также добавляли имя ребенка. Необходимость не только в идентификации личности, но и в установлении родства для решения вопросов наследования сыграло важную роль в разветвлении антропонимической модели. Очевидно, что именно социально-экономическое развитие общества привело к необходимости введения фамилии, которая лишь относительно недавно стала частью ономастикона. Природа антропонима как одного из видов более широкого класса лексики антропонимов определяет специфику его функционирования.

Сложившиеся к настоящему времени структуры антропонимов представляют собой «живые» комплексы, небезразличные к прагматической стороне их употребления. Интерпретация и восприятие антропонима отражает его когнитивную сущность и выявляет оппозицию «свой – чужой».

Официально принятая структура имени человека в его полной форме подходит для употребления исключительно в официальных ситуациях. Характерное различие между функционированием расширенного антропонима в русском и английском языках заключается в порядке следования компонентов имени: в английском языке личное имя (first name) предшествует фамилии (Джон Смит), в то время как в русском языке предпочтителен обратный порядок (Попов Петр Иванович), и расположение имени и отчества перед фамилией в официальных документах воспринимается как нарушение норм русского языка. В официальном письменном дискурсе возможно сохранение инициалов, в то время как в устной речи имя собственное в его полной форме появляется в соответствующей для каждого языка форме [4, с. 59-60]. Порядок следования компонентов данного имени в формальном дискурсе, принятый в русском языке (фамилия, имя, отчество), вероятно, обусловлен тем, что фамилия считается основным элементом антропонимического комплекса.

Таким образом, когнитивная модель антропонима содержит элементы, порядок употребления которых является сознательным и целенаправленным актом для носителей определенной культуры. При использовании развернутой формы русского антропонима (имя, отчество, фамилия) в номинативной функции в формальном контексте прагматический аспект кардинально меняется: оставаясь в рамках официального стиля, автор сообщения демонстрирует свое особое уважение к лицу. Итак, если в научной публикации или лекциях упоминается Юрий Михайлович Лотман - то есть по его полному имени и в указанной последовательности, близость легко читается в этой позиции автора и известного ученого, особое уважение, а может быть, и личное знакомство. В устной речи всегда вежливее при упоминании имени присутствующего придерживаться именно этой формулы. Таким образом, в русском языке «смена мест расположения антропонимов» и расширение или сокращение имени решительно меняют прагматическую окраску дискурса. В английском языке такое изменение незаметно, поскольку общепринятая формула имени собственного остается прежней: личное имя предшествует фамилии.

Использование только фамилии на обоих языках в дискурсах всех форм в равной степени воспринимается как формальное и дискредитирующее. Опросы подтвердили довольно предсказуемый результат относительно обращения по фамилии: 98,7% информантов считают, что такое обращение указывает на дистанцирование от коммуниканта и даже «звучит грубо». В ходе опроса русскоязычные информанты отметили, что им хорошо известен способ обозначить разрыв отношений с человеком, отказавшись упоминать имя человека и перейдя на фамилию. На лицо четкий контраст между именем и фамилией по принципу «свой – чужой» в их функционировании.

Следует отметить, что в межкультурной коммуникации различия в традиционном порядке имен и фамилий в русском и английском языках часто приводят к сбоям в общении. Поскольку в европейских культурах отчества не имеют значения, а русские отчества также труднопроизносимы, в межкультурной коммуникации отчество обычно опускается, а на визитных карточках чаще всего оставляют только фамилию и имя владельца. При этом часто не учитывают, что фамилия должна быть на втором месте, что приводит к ошибке в обращении: например, в имени Нилин Вадим в качестве фамилии воспринимается второй компонент, и не стоит удивляться, что иностранец обратится к этому господину Мистер Вадим вместо мистера Нилина [5, с. 65]. Таким образом, если мы признаем, что порядок компонентов имени сам по себе играет роль в установлении надлежащего способа коммуникации, тем самым раскрывая когнитивную природу имени собственного, тогда становится очевидным, что антропоним в его общем виде, не слишком перегруженный модельными компонентами, проявляет себя как тонкий инструмент коммуникации [6, с.117]. Как культурная универсалия в рассматриваемых языках, имя проявляет себя аналогичным образом – в частности, в своей динамике: имя «взрослеет» вместе со своим владельцем. Действительно, в сопоставимых

языках в раннем детстве человека в основном называют личным именем; поскольку в русском языке изменение антропонимического формата наглядно демонстрирует, как форма имени отражает интересы коммуникантов. Осознание возрастного параметра: Ванечка – ребенок, а Иван Иванович – взрослый. Антропонимы в этом диалоге могут быть полностью заменены существительными нарицательными с семантикой возраста (младенец – взрослый, мальчик – мужчина).

Достаточная гибкость структуры антропонима позволяет человеку сделать осознанный выбор формы имени, что, в свою очередь, представляет собой когнитивный акт. Не только от того, что или какой из компонентов представлен именем, но и в каком порядке они следуют, определяет успешность коммуникации. Осознание приоритета фамилии (и отчества в русском языке) в формальном общении и личного имени в неформальном позволяет коммуникантам выстраивать коммуникацию в рамках оппозиции “свой – чужой”. Асимметрию антропонимических моделей в русском и английском языках следует учитывать при установлении контактов в межкультурной коммуникации. Коммуникативная компетентность как качество языковой личности проявляется в том, насколько человек умеет пользоваться таким тонким инструментом, как антропоним. Зная “правила употребления” антропонима, коммуникант может регулировать свои отношения с окружающими, выбирая формы имени при общении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березович Е.Л. Русская топонимика в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. 529 с.
2. Бойко Л.Б. Антропоним как объект герменевтической интерпретации при переводе художественного текста // Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических исследований. Калининград, 1999. С. 27-32.
3. Гарагуля С.И. Антропонимические трансформации и идентичность индивида. М.: МАКС Пресс, 2008. 136 с.
4. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. М.: Р. Валент, 2001. 200 с.
5. Кодирова З. Роль технологий в изучении языка // Международный бюллетень прикладной науки и технологий. 2023. №3 (7). С. 64-67.
6. Назарова Р., Улмасова М. Лингвокультурные аспекты изучения значения слова // Развитие Педагогических технологий в современных науках. 2023. Т. 2. Вып. 11. С. 114-119.

© Алимova М.Р., 2024.